

MAKTAB YOSHIDAGI BOLALAR NUTQINI O`STIRISH USULLARI

Muhayyo Nishonova,

Marg`ilon shahar 1-DIUM o`qituvchisi

Annotatsiya: Muloqotga bo`lgan ehtiyoj, narsa-buyumlardan foydalanish boladan faol nutqqa ega bo`lishni talab etadi. Faol nutqqa ega bo`lishning yo`llari har tomonlama ona tili va adabiyot fani o`qituvchilari zimmasiga yuklanadi. Ushbu maqolada nutq o`stirishning eng oddiy usullari haqida so`z yuritilgan.

Kalit so`zlar: bola nutqi, muloqot, og`zaki nutq, dialog, grammatik shakl.

Аннотация: Потребность в общении, использовании предметов требует от ребенка активной речи. Способы вести активную речь являются обязанностью учителей родного языка и литературы. В данной статье рассмотрены самые простые способы развития речи.

Ключевые слова: детская речь, общение, устная речь, диалог, грамматическая форма.

Annotation: The need for communication, the use of objects requires the child to have an active speech. Ways to have an active speech are the responsibility of teachers of the native language and literature. This article discusses the simplest ways to develop speech.

Keywords: children's speech, communication, oral speech, dialogue, grammatical form.

Katta yoshli odam bola uchun bitmas-tuganmas ijobiy hissiyotlar, qiziqarli taassurotlar hamda o`yinlar manbai hisoblanadi. Kattalar bilan muloqotga kirishish va atrofidagi narsa va buyumlarga egalik qilishga intilarkan, bola ushbu maqsadiga erishish uchun so`zdan foydalanadi, ba`zida o`zi tashabbus ko`rsatib, fikr bildiradi. Katta yoshli odam bola bilan muloqot qilib, bola so`zlarini grammatik jihatdan to`liq shakllantirilgan iboraga aylantirish orqali uning «kamchiliklarini tuzatadi».

Bolalarga ta`lim va tarbiya berishda eng asosiy vazifalardan biri bolalarga ona tilini o`rgatish, nutqini rivojlantirish, nutqiy munosabatga, muomalaga o`rgatishdir.

Nutq o‘stirish uslubiyoti pedagogic-lingvistik fandır. Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari esa o‘zlashtirilgan uslub va uslubiyot yordamida bolalarda zaruriy nutqiy malaka va ko‘nikmalarni rivojlantirishga harakat qiladilar. Nutq o‘stirish uslubiyotining maqsadi bolalarning og‘zaki nutqini rivojlantirishdan, atrofdagilar bilan nutqiy muloqotda bo‘lish malakasini shakllantirishdan iborat. O‘rta va katta sinflarda o‘qituvchi bolalar nutqini rivojlantirish bo‘yicha quyidagi vazifalarni amalga oshirishi kerak: bolalarning nutqini o‘stirish, lug‘atini boyitish; nutqning grammatik tomonini shakllantirish; nutqning tovush madaniyatini tarbiyalash; so‘zlashuv nutqini (dialog) shakllantirish; hikoya qilishga (monolog nutq) o‘rgatish; badiiy adabiyot bilan tanishtirish. Bolalarni so‘zlarning ma‘nosini tushunishga o‘rgatibgina qolmay, balki bu so‘zlarni o‘z nutqlarida faol ishlatishga ham odatlantirib boradi. Shuningdek, o‘qituvchi bola lug‘atining qo‘pol so‘zlardan xoli bo‘lishiga, shevaga oid (mahalliy) so‘zlarni adabiy tildagi so‘zlar bilan almashtirishga e‘tibor berishi kerak.

Nutqning grammatik tomonini shakllantirish. Lug‘at tilning qurilish materiali hisoblanadi. Grammatika esa gapda so‘zlarning o‘zgarishi va ularning o‘zaro bog‘lanish usullarini belgilaydi. Bundan tashqari, grammatika tilning qurilish modelini (so‘z yasovchi, so‘z o‘zgartiruvchi) belgilaydi. Bola atrofdagilardan grammatik tomondan shakllangan nutqni eshitadi. Eshitganining ma‘nosiga tushunish bilan birga, tilning grammatik tomonini egallaydi, modelini bilib oladi. Bola ona tilining barcha grammatik shakllarini qancha erta o‘zlashtirsa, u aqliy jihatdan shunchalik tez rivojlanadi. Agarda bolalarda nutqning grammatik tomoni noto‘g‘ri shakllansa, aqliy rivojlanishi kechikadi. Shuning uchun o‘qituvchi grammatikaning (morfologiya va sintaksis turli shakllarini o‘zlashtirishga yordam beruvchi didaktik o‘yin va mashqlarni tashkil etadi. Masalan, kelishik qo‘shimchasini o‘zlashtirish uchun „Top-chi, men qayerda bo‘ldim?— (katta sinflarda); ikkinchi darajali gap bo‘laklarini o‘zlashtirish uchun „Men boshlayman, sen esa oxiriga yetkaz“, otning kelishiklar bilan turlanishini o‘zlashtirishda „Top-chi, nima yetishmaydi?“, fe‘l zamonlarini o‘zlashtirish uchun „Siz nima qilishni xohlaysiz?“ va hokazolar.

Nutqning tovush tomoni ustida ishlash o'zbek tilining fonetikasi va orfoepiyasiga asoslanadi. Bola kattalarga taqlid qilib, so'zlarda urg'uni to'g'ri ishlatishga o'rganib oladi, ona tilining intonatsion tomonini o'zlashtiradi hamda so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishga odatlanadi. Har bir bolada nutqning bunday sifatlarini tarbiyalash, kelgusi hayotida, ya'ni maktabda, o'quv yurtlarida ta'lim olishda, mustaqil mehnat faoliyatida jamoa, jamiyat o'rtasida o'z fikrlarini to'liq va tushunarli qilib bayon etishda muhim ahamiyatga egadir. Agarda o'qituvchi bola nutqidagi, tovush talaffuzidagi nuqsonlar, ohang va tempga, diksiyasiga (aniq, burro gapirish), nutqining mazmundorligi va ifodaliligiga e'tibor bermasa, bunday nuqsonlar bilan maktabga borgan bola bilimni o'zlashtira olmaydi va bu uning kelajakdagi mustaqil hayotida ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi, ya'ni nutqida nuqsoni bo'lgan bolaning nutqi boshqalarga tushunarsiz bo'ladi, o'z fikrini ifodalashda qiynaladi, uyaladi, natijada gapirmaslikka harakat qilib, indamas, jizzaki bo'lib qoladi. Bularning hammasi uning ruhiy rivojlanishiga ham ta'sir etadi.

Adabiyotlar:

1. Rustamovna, U. N., & Toxirjonovna, M. O. (2022). Polysemy-Semantic Universal. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 11-15.
2. Umarova N.,Maxmudova O.Tilshunoslikda leksik ma'no va tushunchaning umumiy va xususiy xarakterlanishi. O`zMU xabarlari (2022 1/3)
3. Mahmudov N., Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi — T.: "O'qituvchi", 1995.
4. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
5. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
6. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
7. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.

8. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
9. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
10. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
11. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
12. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.
13. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.
14. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.
15. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.
16. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In Конференции.
17. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.